

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481882>

Сайдвалиева Дилафруз Равшановна
*Преподаватель кафедры иностранных языков
Ташкентского университета
информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий*

Аннотация: *Язык – это зеркало человеческой жизни, очерчивающее жизнь человека. Язык говорит о личности человека. Это космическая среда, как передача общего информационного общества. Английский язык и ИКТ стали важными инструментами для ряда неданных и эмоций повседневной жизни. Английский язык стал глобальным языком из-за его многочисленных функций и предпочтений по сравнению с несколькими другими языками по всему миру. Английский стал окном в мир.*

Ключевые слова: *ИКТ, обучение английскому языку, современные средства обучения, интерактивные методы, компьютер, онлайн-обучение, электронные книги.*

Английский является родным языком не только в Великобритании, но и во многих странах, таких как Канада, США, Новая Зеландия и т. д. Он также используется в качестве второго языка во многих странах, таких как Нигерия, Гана и т. д. Английский язык стал средством ведения бизнеса и общения между другие функции. Английский язык играет важную роль во всех областях, таких как медицина, инженерия, образование, искусство и право, музыка и т. д. Поскольку мир меняется, должны происходить изменения в изучении языка [1].

Но одновременное столкновение с глобализацией, распространением английского языка и технологическим развитием беспрецедентным образом изменило наше изучение и преподавание английского языка как лингва-франка. В каждом аспекте человеческой жизни наука, информация, технологии играют жизненно важную роль. Даже в сфере образования технологические разработки открыли новую страницу. Традиционные методы обучения не оказывают большого влияния на учащихся. Технологии стали инструментом, позволяющим сделать учащихся инновационными, а также источником мотивации учащихся к обучению. Чтобы составить конкуренцию этим носителям английского языка.

ИКТ означает информационные и коммуникационные технологии. Согласно Кенту, «ИКТ в образовании относится к информационным и коммуникационным технологиям, таким как компьютеры, коммуникационные средства и функции, которые по-разному поддерживают преподавание, обучение и ряд мероприятий в образовании [2].

Использование ИКТ стало важным в повседневном преподавании и обучении в классе. Его использование дает учителям, а также учащимся возможность повысить качество образования и соответствовать требованиям, установленным современным обществом знаний. ИКТ стали важным инструментом для изменений и реформ в сфере образования. Методология английского языка положила начало новому способу использования ИКТ в обучении. ИКТ предоставляют больше возможностей для общения между сверстниками. С использованием ИКТ происходит двусторонний обмен знаниями между домом и школой/колледжем. Учитель соблюдает ключ к успешному использованию ИКТ для обучения. Интеграция ИКТ в преподавание и изучение языков стала интересной темой для многих исследователей и специалистов-практиков в области образования.

Интернет экономит наше время и энергию. мы можем учить уроки английского языка через Интернет, не путешествуя и не выходя из дома или

спальни. Благодаря Интернету студенты могут изучать английский язык в любом месте, в любое время и в любое время. Интернет предлагает учащимся мгновенную обратную связь, что повышает их опыт обучения.

Использование ИКТ оказывает положительное влияние на обучение преподаванию иностранного языка.

1. Мы можем получить необходимую информацию за доли секунды.
2. Учащиеся становятся более инновационными с помощью электронного обучения.
3. ИКТ предоставляют учащимся информацию, которая будет им полезна, чтобы конкурировать с этим конкурентным миром.
4. Уроки английского языка, включающие мультимедийные приложения, могут оказать мощную мотивацию и предоставить учащимся новые захватывающие способы обучения.
5. ИКТ могут заставить студентов и преподавателей работать с актуальными и аутентичными источниками.
6. ИКТ улучшают взаимодействие учащегося, вербальное вовлечение в групповое совместное обучение.
7. Студенты могут учиться самостоятельно.
8. С ИКТ графическое описание доступно.

ИКТ являются неотъемлемыми инструментами во многих учебных заведениях. Использование ИКТ расширяет возможности обучения. Он предоставляет качественные учебные материалы и создает автономию обучения. Наряду с академической успеваемостью студенты должны обладать коммуникативными навыками английского языка для своего процветающего будущего. Учебные программы должны быть упрощены за счет включения технических средств. Учащиеся могут поделиться своей работой, которая может способствовать культурному разнообразию, иметь положительные мотивационные эффекты и повышать самооценку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ICT in English Language Teaching and Learning. February 1, 2013. Prinzessinnadia's blog.
2. Jana, Brezinova,BC. Interactive Whiteboard in Teaching English To Young Learners.
3. Jung,Sei-Hwa (2006). The Use of ICT in Learning English As An International Language.
4. Kalnina,S. and Kangro,I. ICT in Education Reflections and Perspectives. Bucharest, June